

NÁJIM DÁWQARAEVTIŃ ÓMIRI HÁM DÓRETIWSHILIK ISKERLIGI

Bekbergenova Z.U.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq kórkem ádebiyatınıń hám filologiya iliminiń rawajlanıwında jazıwshı, dramaturg hám ilimpaz Nájim Dáwqaraevtiń ornı girewli.

N.Dáwqaraev 1905-jılı Qońırat qalasındaǵı bardamlı adamlardıń biri Saatdiyinniń shańaraǵında tuwıladı. Ol dáslep eski mektepte, sońınan jańa mektepte bilim aladı. 1920-jıllardıń ortalarında bilimge qushtar, ziyrek jaslardı oqıwǵa jiberiw baslanadı. Usı jaslardıń biri bolǵan N.Dáwqaraev 1924-1925-jılları Orenburg qalasında Qazaq xalıq bilimlendiriw institutınıń tayarlıq kursında oqıydı. 1926-1930-jılları Alma-atadaǵı Qazaqstan Joqarı pedagogikalıq institutın pitkergennen soń 1930-1934-jılları Qostanay pedagogikalıq texnikumında muǵallım bolıp isleydi. N.Dáwqaraev 1934-jılı Tórtkúldegi muǵallımlar institutında dáslep oqıtıwshı, sońınan kafedra baslıǵı bolıp islese, 1939-1942-jılları Qaraqalpaqstan Jazıwshılar Awqamınıń juwaplı xatkeri, tiykarǵı jumısına qosımsha 1939-1948-jılları Qaraqalpaqstan Jazıwshılar Awqamınıń baslıǵı, 1942-1944-jılları Qaraqalpaqstan Ministrler Keńesiniń kórkem óner isleri boyınsha bólim baslıǵı, sońınan ómiriniń aqırına shekem, yaǵnıy, 1944-1953-jılları Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstandaǵı ekonomika hám mádeniyat institutınıń direktorı wazıypasın atqaradı.

N.Dáwqaraev 1934-jıldan Jazıwshılar Awqamınıń aǵzalığına qabıllanadı. Bolajaq talant iyesiniń dáslepki “Kóp kúnlerdiń birewi” gúrrińi 1929-jılı Alma-ata qalasındaǵı “Jańa mektep” jurnalında basılǵan bolsa, dáslepki ilimiy maqalaları 1930-jıllardıń ortalarında jazıladı.

Jazıwshı “Miyet Qızıl bayraq”, “Húrmet belgisi” ordenleri menen sıylıqlandı hám “Ózbekstanǵa miyetti sińgen muǵallım” húrmetli ataǵına iye boldı. Ol Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Joqarǵı Keńesine deputat bolıp saylanadı. 2012-jılǵa shekem ÓzRIAQb Til hám ádebiyat instituti Nájim Dáwqaraevtiń atı menen atalıp keldi.

N.Dáwqaraev 1953-jılı talantınıń áyne gúllengen shaǵında 48 jasında mezgilsiz qaytı boldı.

N.Dáwqaraev talantlı shayır sıpatında 1930-jılları “Keshegi bir kúnlerde”, “Kim bilmeydi Ayshanı”, “Ótkellerden ótkende”, “Jańa kanal” qosıqların jazadı. Avtor bul qosıqlarınıń ideya-tematikası arqalı “keshe kim edik, búgin kim boldıq” degen sorawlarǵa juwap tabıwǵa umtıladı. “Keshegi bir kúnlerde” qosıǵında xalqımızdıń keshegi hám búgingi turmısın janlı detallar menen salıstırıp súwretlegen bolsa, “Kim bilmeydi Ayshanı”

qosıǵında jetim qız Ayshanıń keshegi ayanıshlı turmısı menen búgingi baxıtlı ómirin salıstırmalı ráwishte súwretlew arqalı Aysha sıyaqlı san mınlaǵan qaraqalpaq qızlarınıń jańa mektep internatlarda bilim alıp, óner úyrengenligin hám elimizdiń aldınǵı qatardaǵı adamları bolıp jetiskenligin bılayınsha tolıp-tasıp jır etedi:

Jetim bolıp anadan
Ashlıq penen sandalıp,
Úyme-úyge tentirep,
Jılap júrgen kúnlerde,
Kimler kórdi Ayshanı?
Qıstıń suwıq kúnde,
Jalań ayaq, jalań bas,
Kiyimi joq ústinde,
Bosaǵada turǵanda,
Kimler kórdi Ayshanı?
Kópshiliktiń Ayshası,
Jańa turmıs aynası,
Birew emes bul kúnde,
Millionnan asqan toparın,
Kim bilmeydi Ayshanıń?

1930-40 jılları xalıq turmısındaǵı úlken jańalıqlardıń biri Qaraqalpaqstandı suw menen támiyinlew ushın «Qızketken», «Súwenli», «Paxta arna» kanallarınıń qayta qurılıwı hám qazılıwı boldı. Bul úlken mámleketlik qurılısqa aylanıp, oǵan tek jumısshılar emes, pútkil intelegenciya, sonıń ishinde jazıwshılar da belsene qatnasadı. Olar usı qurılıslarda bolıp, gazetalar, listovkalar shıǵaradı. Mısalı, «Qızketken» kanalına arnap Qasım Áwezovtıń «Qazılıw», Jolmırza Aymurzaevtıń «Qızketken», Dáli Nazbergenovtıń «Saǵa» poemaları jazılǵan bolsa, Nawrız Japaqov, Nájim Dáwqaraev hám Mirzaǵaliy Dáribaevlar «Súwenli» kanalınıń qazılıwshılırınıń atınan qaraqalpaq xalqına xat formasındaǵı «Jańa kanal» qosıǵın dóretdi. Haqıyqatında da, bul jańa kanaldıń xalqımız turmısında tutqan ornı ayrıqsha boldı. Bul kanalǵa 1930-jılları tiykar salınǵan bolsa, sonnan beri de Xojeli, Shomanay, Qońırat rayonları bul kanaldan saǵa alıp, xalıq baylıǵı usı tiykarda óndiriledi. Bul qosıqtı jazıwda N.Dáwqaraevtıń miyneti ayrıqsha boldı. Bul jılları Ózbekstanda «Úlken Fergana» kanalınıń da qazılǵanlıǵı málim. Bul dáwirler Qaraqalpaqstan ushın ǵana emes, pútkil Ózbekstan ushın da xarakterli edi. Sebebi, jańa jerlerdi ózlestiriw ushın mol suw kerek. Ol waqıtları házirgidey texnika joq, kópshiligi qol miyneti menen islenedi. Qazılıwshılar usınday qıyınshılıqlarǵa qaramastan úlken mámleketlik isti pitkeredi. Bul qosıq bes bólimnen ibarat bolıp, «Hawa kerek bolsa adamǵa qanday, Adamǵa suw kerek misalı sonday» sıyaqlı kórkem qatarlar menen suwdıń adamzat turmısındaǵı tutqan ornın hám qazılıwshılardıń da suw ákeliw ushın islegen pıdayı xızmetlerin úlken kóterińkilik penen súwretleydi.

N.Dáwqaraev prozaik jazıwshı sıpatında «Kóp kúnlerdiń birewi», «Internatta», «Toyǵa barǵanda», «Biybixan», «Baǵman», «Baxıtlı miynet», «Batırılıq», «Umtılmaytuǵın miynetler» dep atalǵan bir qansha ocherkler menen gúrrińlerin dóretip, olarda 1920-30-jıllardaǵı xalqımızdıń turmısında júz berip atırǵan jańalıqlar menen birge miynet adamlarınıń is-háreketleri sheberlik penen sáwlelengen. Mısalı, jazıwshı «Toyǵa barǵanda» ocherkinde Qızketken kanalınıń ashılıwına jazıwshı Dáli Nazbergenov penen birge barǵanlıǵın, toyǵa kelgen bárshe adamlardıń da kewil-keypiyatınıń kóterińki ekenligin ocherk qaharmanınıń tilinen bılayınsha sıpatlap beredi. «Álewmet jasım jetpisten astı. Kópti kórdim... Qızketkeniń keleshegi aldında. Quwraǵan dalalar jasaradı. Shólistanǵa gül kógeredi. Qızketkeniń boyına qalalar salınadı. Zamanımızdıń ádiwli esteligi qutlı bolsın...». Haqıyqatında da, jazıwshı súwretlegen dáwir hám onıń qaharmanları búgingi kúni tariyxıy derek sıpatında bahalı.

N.Dáwqaraevtıń «Internatta» gúrrińi tariyxıy temada jazılǵan. Bul gúrrińde xalqımızdıń awdarıspaqqa shekemgi hám awdarıspaqtan keyingi real turmısı tiykar etip alınǵan. Gúrrińniń syujeti sol dáwirdeń qurǵın adamlarınıń biri Jumash bay, kámbaǵal Turımbet hám onıń hayalı Ulbosın balası Tóresh obrazı átirapında sóz etiledi. Gúrrińniń basında Turımbettiń ayanıshlı kún-kórisi, baydan kórgen azabı súwretlense, al, Turımbet ólgennen soń ana balanıń táǵdiri onnan beter qıyınlasadı. Endi olar qayaqqa barıp qonıs basıp, kimnen járdem sorarın bilmeydi. Aqırı olar Qońırat qalasına keledi. Tóresh bolsa, endi ózindey joqshılıqta jasap atırǵan balalar menen birge quwırdaqshılardan mehir kútedi. «Qazandaǵı may «bij» etse, birin-biri túrtip, arqaların quwjın-quwjın etkizedi. Kepkirdegi balıq tabaqqa túsip iyesiniń aldına barsa, eki kózin sol adamnan ayırmaydı. Qashan ornınan turar eken dep ańlıydı da otıradı. Ol adam ornınan qozǵalıwı máttal, qalǵan-qutqan balıqtı súyek-múyegi menen sındırıp, qos qollap awzına salıp, pıshırlatıp shaynawǵa kirisedi». Jazıwshı usılayınsha sol dáwirdegi Tóresh qusaǵan jetim hám ash balalardıń tipik táǵdirin sheber asha alǵan. Gúrrińniń sońında Tóresh hám onıń jora joldasların bunday azaplı turmıstan mektep internat qutqaradı. Gúrrińde Tóresh obrazınıń jetiskenligin kóp jerde kóriwge boladı. Ashlıq hám mútájlik, awırıp atırǵan anasına ǵamxorlıq etiw jas bala Tóreshti bazardan balıq urlawǵa hám anasına shala-sharpı pisirip beriwge májbúr etse, ol internatqa kelgen dáslepki kúnniń birinde-aq payına tiygen nandı jemesten anasına aparıp beredi. Jazıwshı Tóresh obrazı arqalı balanıń anaǵa bolǵan húrmet-izzetiniń sheksiz ekenligin, qanday qıyın dáwir bolıwına qaramastan ana-bala arasındaqı mehir-muxabbattıń sónbeytuǵınlıǵın tereń sıpatlap beredi. Gúrriń sońında Tóreshtiń anası Ulbosın da internatqa aspaz bolıp jumısqa ótedi hám olar usılayınsha baxıtlı turmısqa jol aladı.

N.Dáwqaraevtıń kópshilik gúrrińleri menen ocherklerinde miynet adamlarınıń obrazı jasaladı. «Baxıtlı miynet» gúrrińinde Sadullanıń burınǵı hám házirgi turmısı salıstırmalı túrde súwretlenedi. Atasınan jetim qalǵan Sadulla joqshılıq turmısta jasadı. Azǵantay jeri bar, onı suwǵarıp egiwge de suw jetsipeydi. Biraq soǵan qaramastan murap Annageldi:

– Sen bala nege qazıwǵa kelmey júrsen ?! – dep topıladı.

– Aǵa, jerimizdi ege almaǵannan soń...

– Ekken-ekpegeniń maǵan kerek emes! Suw ishıp otırsańba, yamasa awzıńdı baylap qoyıpsań ba? Shańaraqqa bir beldar shıǵadı dep aytpadıma saǵan! Bas zańǵardıń balasın, – dep baqıradı. Bul buyırıqtan keyin Sadullanı tayaqtıń astına aladı.

Zaman ózgerip Sadulla jańa zaman ushın ján-táni menen xızmet etedi, qanday jumıs bolsada bas tartpaydı. Xojalıǵı dúzelip, jaqsı kún keshiredi. Ol qartayǵanına qaramay ózin jas jigittей sezedi. Bir kúni Súwenli kanalınıń qazıwına adamlar jiberiledi. Sadullanıń ǵarrılıǵın esapqa alıp, onı qazıwdan qaldıradı. Biraq, bunı esitken Sadulla, buǵan kónbeydi. Basqarma baslıǵı oǵan mıyıǵın tartıp kúlip...

– Sadulla aǵa, úlken adamsız, sizge qıyın bolar dep qaldırǵan edik, – deydi.

– Basqarma jasım elli beske keldi. Sonıń kópshiligin awır, azaplı miynette ótkerdim. Talay qıyınshılıq, qısqılardı da kórdim. Ele de bolsa bir jigittей dármanım bar... Jaz meni, men baraman!, – deydi Sadulla.

Sadulla miynetten qashpaydı, qayta óz tilegi menen Súwenli kanalınıń qazıwına qatnasadı. Jazıwshı bul adamnıń qazıwdaǵı pidákerlik miyneti menen is-háreketlerin «onıń salmaq penen bel tepkeni, qulashın kerip atqan topıraǵı, bir qalıptegi qozǵalıstı meni tań qaldırdı», – dep anıq sıpatlap beredi.

N.Dáwqaraevtıń «Biybixan» gúrrińiniń qaharmanı 30-jıllardaǵı awıl xojalıǵı tarawınıń aldınǵı qatardaǵı miynette márt, záberdes hayal-qızlarınıń tımsalı sıpatında súwretlenedi. Gúrriń qaharmanı Biybixan miyneti menen tanıladı. Onıń keleshegin oylaǵan adamlar Biybixandı oqıwǵa jiberedi. Bul onıń ushın úlken baxıt hám úlken quwanış boladı.

N.Dáwqaraev urısqa qatnaspadı, sonda da bir neshe shıǵarmalarında urıs epizodların isenimli hám sheber súwretlegenligin kóremiz. Bul onıń tereń bilimliliǵı hám ózi jasaǵan turmıstı jaqsı bilgenliginen derek beredi. Jazıwshınıń «Batırılıq» gúrrińinde de urıs epizodları isenimli beriledi. Gúrriń qaharmanı burınǵı jumısshı Sabırbay áskerlikke alınadı. Ol burın tuwılǵan jerinen basqa jerdi kórmegen. Jer kóriw hám el kóriwdiń ózi de Sabırbaydı burınǵıǵa qaraǵanda bir qansha jıynaqlı hám ádewir sergek etedi. Ol urısqa túsemen degen she de turmıstıń ashshı-dushshshısın tatadı. Jazıwshı Sabırbaydıń erlik islerin ashıwda onı bólek alıp qaramaydı. Ol da urısta kópshilik adamlardıń biri sıpatında háreket etedi. Sabırbay Stalingrad sawashına qatnasadı. Bul sawash urıs dáwirindegi eń awır sawashlardan esaplanadı. Kem-kemnen Sabırbayda qorqınısh degen nárese joǵaladı. Bul kórinisti jazıwshı «Bir neshe kúnnen keyin barlıǵına da úyrenip kettik, ólim yadımızǵa kirip-shıqqayıtuǵın boldı», – degen Sabırbaydıń sózi menen isenimli beredi. Serjant Kozlovtıń basshılıǵında Sabırbay hám eki jigitti dushpannıń ornalasqan jerin bilip qayıwǵa jiberedi. Olar qayıp kiyatırǵanda dushpan sezip qalıp oqqa tutadı. Usı jerde eki jawınger oqqa ushadı, Kozlov hám Sabırbay óz bólimine qashadı. Olar ekewi, al dushpan bolsa kópshilik. Dushpan olardı tiriley qolǵa túsirmekshi boladı. Olar qashıp hám atıp kiyatır. Usı jerde Sabırbay jaralanadı. «Oq tiygen jerdi baylap otırıwǵa waqıt qayda? Jaranıń awırǵanı shıbın shaqqanday kórinbeydi», – deydi Sabırbay. Jazıwshı

uslayınsha barlıq waqıyanı gúrriń qaharmanı Sabırbaydıń tilinen isenimli hám qızıqlı bayan etedi.

Urıs jılları saxnaǵa N.Dáwqaraevtıń «Alpamıs» pesası qoyıldı. Bul pesa xalıq dástanı «Alpamıs» tıń syujetine tiykarlanıp jazıldı. Lekin, bul drama «Alpamıs» dástanınıń kóshirmesi bolmastan, onda avtordıń qosqan úlesleri, jańalıǵı ayrıqsha kózge taslanadı. Pesada Alpamıstıń, Gúlpارشınıń, Qarajannıń, Baybóri menen Baysarınıń, Tayshaxannıń, Qultay babanıń obrazları menen bir qatarda avtor oyınan bir topar qız-jigitlerdiń, Sapar biy hám Qojalaq obrazları kirgizilgen. Sonıń nátiyjesinde tórt aktli, segiz kartinalı «Alpamıs» muzikalı draması payda boldı. Dramanıń teksti qosıq hám qara sóz aralas jazıldı.

«Alpamıs» pesasınıń ekinshi jáhán urısı dáwirinde saxnaǵa qoyılıwı úlken áhmiyetke iye boldı. Sebebi, bul pesada urıs epizodları sóz etilmegeni menen, Alpamıstıń batırlıq háreketleri menen birge ruwlar arasındaqı awız birshilikti saqlawǵa umtılwı, bir el menen ekinshi eldi tatıwlastırıw jolındaǵı háreketleri, jánede súygeni Gúlpارشınǵa bolǵan sadıqlıǵı sol dáwir ushın oǵada xarakterli jaǵday boldı.

Dramaturgtıń «Alpamıs» pesası ruw baslıǵı Baysarı baydıń Baybórigе ókpelep óz elin zorlap Jiydeli Baysınnan qalmaq xanı Tayshaxannıń eline kóshiriw háreketi menen baslanadı. Urıw baslıǵınıń bul háreketine miynetkesh xalıq qarsı boladı. Biraq, onı bay tınlamaydı, Sapar biy hám taǵı basqalardıń járdemi menen olardıń qarsılıǵın bastırıp kóshiwge májbúr etedi. Birinshi akttiń ekinshi kartinasıda Alpamıstıń eldi bólip áketken Baysarınıń izinen atlanıwı sóz etiledi. Bul jerde de dramaturg Alpamıs penen Qojalaq arasındaqı qarama-qarsılıqtı sóz etedi. Alpamıs hám onıń jigitleri kóshken eldi qaytıp ákeliw táreptarı bolsa, al Qojalaq hám onıń jigitleri oǵan qarsı shıǵadı. Dramanıń baslanıwında-aq Alpamıs unamlı qaharman sıpatında berilse, Qojalaq unamsız qaharman sıpatında kórinedi.

Dástandaǵı sıyaqlı pesanıń oraylıq ornında Alpamıs hám Gúlpارشın obrazı turadı. Lekin, «Alpamıs» pesasındaǵı Alpamıs obrazı dástandaǵı obrazdan pútkilley ajralıp turadı. Alpamıs ayrıqsha kúshke iye batır bolǵanı menen de bir ózi háreket ete bermeydi.

Jigitler!

El namısı, er namısı,

El ushın, namıs ushın,

Kóshken eldiń keyninen atlanamız..., – dep óz jigitleri menen oylasıp, keńesip háreket etedi.

Pesanıń birinshi akt birinshi kórinisinde Tayshaxannıń zulımlıǵı, jazıqsız adamlarǵa jábir kórsetip atırǵanı súwretlenedi. Onnan keyin xannıń bas wáziri Baysarınıń kóship kiyatırǵanlıǵın xabarlaydı. Sonda qalmaqtıń xanı Tayshaxan: «Shaması Alpamıstan dákki jep kiyatırǵan bolıwı kerek», – deydi. Xan da Alpamıstıń batırlıǵınan xabardar boladı. Baysarı baydıń xan aldına keliwi hám Gúlpارشınǵa Tayshaxan menen qalmaqtıń batırı Qarajannıń ashıq bolıwı hám xannıń qızı Arzayımnıń Qarajanǵa bolǵan súyiwshiligi menen birinshi kartina tamamlanadı. Ekinshi kartinada Qarajannıń tawǵa ketkenliginen

xabardar bolǵan xanniń adamları onı tutqınǵa aladı, Arzayım izlep kelip sonıń ústinen shıǵadı. Qarajandı xan adamlarınan Alpamıs qutqaradı. Alpamıs penen Qarajan arasındǵı doslıq usı jerden baslanadı.

Úshinshi aktiń, birinshi kartinası Tayshaxanniń Gúlpارشındı ayttırıp keliwi menen baslanadı. Bul xabardı Baysarı qızına aytqanda Gúlpارشın atasına qarap:

Minip bedew qıya shólde jelmeyme,
Yarınan ayrılǵan palwan ólmeyme,
Óziń qálep berdiń qońırat sultanǵa,
Aman bolsa tezden izlep kelmeyme?
At kekilin besten tallap óreseń,
Iǵbalıńdı talayıńnan kóreseń,
Erteńgi kún mal bergeni kelgende,
Janım ata ne dep juwap bereseń?, – deydi.

Gúlpارشın óz muxabbatına sadıq qız. Ol qayda júrsede Alpamıstı umıtpaydı hám ózin izlep keletuǵına isenedi. Sonıń ushın da hesh kimdi aralastırmastan xanniń ayttırıp kelgen adamlarına aqıllılıq penen bılayınsha juwap beredi:

Xanǵa tiysem qaynaǵa,
Batırdıń keler kewline,
Batırǵa tiysem qaynaǵa,
Xanniń keler kewline,
Jurtıń eki bóliner,
El arası búliner,
Bul búliktiń kesiri,
Biziń elge bir tiyer,
Qırıq kúnshilik jollarǵa,
At jibersin bayraqqa,
Sorlı bolǵan basımdı,
At bayraqqa tigemen,
Kimińdi qul demeymen,
Kimińdi batır demeymen,
Kimińdi xan demeymen,
Kimińdi qara demeymen,
Qalıs bolsın qaynaǵa,
Atı ozǵanǵa tiyemen.

Bul juwap jawshılarǵa maqul túsedı, sebebi xanniń atı turǵanda, onnan ozıp keletuǵın at tabılama degen oyǵa keledi. Usı kartinanıń aqırında Alpamıs Gúlpارشındı izlep

keledi. Olar bir-biri menen kórisedi. Úshinshi akt, ekinshi kartinada wáde boyınsha alıs jolğa at jiberiledi. Bul jarısta Alpamıstıń Bayshubarı ozıp keledi, biraq attıń ayağı aqsap keledi, sebebi oğan dushpanlar jolda gúlmıyıp qaqqan edi. Mine usı jerde bul waqıyadan xabarsız Alpamıs dostı Qarajangá ókpelep ózine dushpan sanaydı. Qarajan bolsa jolda balasın hám atın óltirip, Bayshubardı ozdırğan edi.

Pesada Gúlparslın obrazı tek sulıwlıǵı menen emes, parasatlılıǵı, aqıllılıǵı hám óz súygenine opadarlıǵı menen de ózgeshelenip turadı. Gúlparslınıń unamlı tárepi sonda, Alpamıs óz dostı Qarajangá ókpelep qáteleskende:

Uzaqta Baysın elleri,
At shapqan tawdıń shólleri,
Harma dep kewlin al,
Qarajan dostıń kerekti, –

dep durıs aqıl berip, batırdıń jaqın keńesgoyı boladı.

Tórtinshi aktıń birinshi kartinasında xannıń otırısası, onda Alpamıstıń qural-jaraǵınan ayrılıwı, Qojalaqtıń oğan jamanlıq etiwı, Qarajannıń Alpamıstı ólimnen qutqarıwı sóz boladı. Pesanıń bir neshe ornında Qarajan Alpamıstıń eń jaqın dostı sıpatında kórinedi. Usı kartinanıń sońında Tayshaxan taxttan qulatılıp, ornına Qarajan batır xan boladı.

Tórtinshi aktıń ekinshi kartinasında Alpamıstıń ata-anasınıń balası kelmegennen soń qayǵı-uwayımǵa túsiwi, olardıń psixologiyalıq kewil-keshirmeleri sheberlik penen beriledi hám usı kartinanıń sońında Alpamıs kóshken eldi hám Gúlparslındı óz eline alıp qaytadı.

«Alpamıs» pesasın dóretiwde avtor obraz, syujet hám konflikt jasawda da bir qansha jetiskenliklerge erisedi.

Pesada Alpamıs obrazı ayrıqsha kúshke iye márt batır hám bir sózli adam sıpatında súwretlengen. Onıń gúres jolı ádillik, xalıqlar doslıǵın bekkemlew, ruwları biriktiriw hám sol arqalı eldiń tınıshlıǵın qorǵawdan ibarat.

Jiydeli Baysındı jaylaǵan ermen,
Dushpannan qorıqpayman ketsede gellem,
Qoldawlı, qońrat, qıtay, qıpshaqtı,
Biriktirip eldi abat etemen.

Usılayınsha, «Alpamıs» dramasındaǵı Alpamıstıń xalıqtı biriktiriw, doslıqtı bekkemlew ideyası búgingi kúni de áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp tabıladı. N.Dáwqaraevtıń biz tallap ótken «Alpamıs» pesası hám onıń qaharmanları ekinshi jáhán urısı jılları hám onnan sońǵı dáwirlerde de ideya-tematikası, waqıyalardı sheber súwretlewi menen de xalqımız júreginen jıllı orın alıp kiyatır.

N.Dáwqaraev kórkem shıǵarmalar dóretiw menen birge 1930-jıllardıń ekinshi yarımınan baslap ilimiy jumıslar jazıw menen de qızǵın shuǵıllana baslaydı. Usı jılları,

kóp ǵana jazıwshılardıń Qasım Áwezov, Mırzaǵaliy Dáribaev, Asan Begimov, Artıq Shamuratov, Jumat Hábibullaev hám taǵı basqalardıń kórkem shıǵarmaları menen birge ádebiyat máselelerin sóz etiwshi sın maqalaları da shıǵa baslaǵan edi.

1920-30-jılları qaraqalpaq awızeki ádebiyatı menen klassikalıq ádebiyatınıń úlgilerin jıynaw hám sistemalastırıw dáwiri bolǵan bolsa, mine usı 30-jıllardıń aqırınan baslap-aq N.Dáwqaraev jańa jıynalıp, ele bir sistemaǵa túspegen xalqımızdıń bay ádebiyatın izertlewge qunt penen kirisedi. Bul álbette ańsat emes edi, oǵan tazadan jol salıw kerek boldı. Onıń ústine bul jılları «ideyalıq qáte» ketip qalama degen de qorqınısh joq emes edi. Lekin, jaǵday usınday bolıwına qaramastan N.Dáwqaraev qaraqalpaq xalqınıń tariyxın úyreniwge batıl qádem taslaydı. 1935-jılı «Biziń ádebiyatımız hám tilimiz ósip kiyatır», 1936-jılı «Qaraqalpaq poeziyası haqqında», 1939-jılı «Ayapbergen», 1940-jılı «Qaraqalpaq ádebiyatınıń tariyxı», 1944-jılı «Ádebiyatımızdı taǵıda kótereyik», 1946-jılı «Patriot shayı» (Abbaz) h.t.b. ilimiy maqalaları menen birge 1937-jılı «Ádebiyat xrestomatiyası», 1944-jılı eki bólimli «Ádebiyat xrestomatiyası» (Mektepler ushın oqıw kitabı), 1950-jılı «Berdaq shayı», 1970, 1977, 1979-jılları «Shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵı» (1, 2, 3 tomları) maqalaları hám kitapları basılıp shıqtı.

Bir xalıqtıń awızeki ádebiyatı menen klassikalıq ádebiyatın, jáne de ózi jasap atırǵan jańa zaman ádebiyatın úyreniw hám izertlew jumısları bir adam ushın oǵada awır hám juwapkershilikli jumıs bolıwına qaramastan N.Dáwqaraev usınday qıyınshılıqtı jeńip ótip, «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» degen iri fundamental miynetin jazıp shıqtı. Bul ilimiy jumıs úlken úsh bólimnen turadı. Birinshi bólim «Awızeki xalıq dóretpeleri», ekinshi bólim «Revolyuciyaǵa deyingi qaraqalpaq ádebiyatı», úshinshi bólim «Házirgi qaraqalpaq ádebiyatı» dep ataladı.

Qaraqalpaq folklorı naqıl-maqallar menen kishkene qosıqlardan tartıp úlken dástanlardı óz ishine aladı. Búgingi kúнге shekem qaraqalpaq folklorınıń 20 tomlıǵı (1977-1989), 100 tomlıǵı (2007-2015) hám 101-106 (2024) tomlıǵı basılıp shıqtı. N.Dáwqaraev usınday oǵada awır hám mashaqatlı iske dáslepkilerden bolıp qol urıp, folklorlıq miyraslarımızdı jıynap hám olardı klassifikaciyalap, bir sistemaǵa túsirip izertleydi. Ilimpaz jumıstıń ekinshi bóliminde Jiyeń jıraw dóretpelerinen baslap Qazı Máwlik shıǵarmalarına shekemgi dáwirdi óz ishine aladı. Yaǵnıy, bul bólim XVIII ásirdiń ekinshi yarımınan XX ásirdiń baslarına shekemgi qaraqalpaq ádebiyatın izertlewge baǵıshlıǵan. Bul dáwirdegi ádebiyattı izertlewdiń qıyınshılıǵı sonnan ibarat edi, Jiyeń jırawdıń, Ájiniyaz, Berdaq h.t.b. shayırlardıń ómiri hám shıǵarmaları haqqında tolıq bir izge túsken maǵlıwmat joq edi, jáne de olardıń shıǵarmaların ele jıynaw isleri dawam etip atırǵan bir payıtta klassik shayırlardıń ómiri hám shıǵarmaları haqqında isenimli ilimiy juwmaqların usınadı. Jumıstıń úshinshi bóliminde jańa dáwirdiń talantlı shayırlar jazıwshıları bolǵan A.Muwsaev, A.Dabilov, S.Nurımbetov, A.Mátyakupov, Á.Óteпов, X.Axmetov, J.Aymurzaev, N.Japaqov h.t.b lardıń shıǵarmalarına tallaw jasap, usı dáwir ádebiyatınıń rawajlanıw baǵdarların belgilep beredi. N.Dáwqaraev usınday tınımsız miynetleri menen qaraqalpaq kórkem ádebiyatı hám iliminiń baslawshılarınıń biri boldı

desek boladı. Ol 1946-jılı «XIX ásirdegi qaraqalpaq ádebiyatı» degen izertlew jumısı ushın filologiya ilimleriniń kandidatı dárejesin alǵan bolsa, 1951-jılı «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» degen miynetini ushın filologiya ilimleriniń doktorı dárejesin alıwǵa miyasar boldı.

N.Dáwqaraev poeziya, proza, dramaturgiya hám ádebiyattanıw tarawı menen birge awdarma jumısların da alıp baradı. A.P.Gaydardıń «Mektep» povestinen úzindi, V.M.Garshinniń «Signal», A.P.Chexovtıń «Vanka» gúrrińin, A.S.Pushkinniń «Kapitan qızı» povestinen úzindi, «Qısqı jol», «Tutqın», «Gúl» qosıqların, I.S.Krılovtıń «Ǵarǵa menen túlki» tımsalın qaraqalpaq tiline awdardı.

N.Dáwqaraev Qaraqalpaqstanda tek ǵana filologiya iliminiń emes, gumanitar ilimleriniń rawajlanıwına óziniń sanalı ómiri menen bilim baǵıshlaǵanlıǵın izinde qaldırǵan bay miyrasları menen birge izinde jetilisip shıqqan ilim doktorları menen kandidatları ayqın tastıyıqlaydı. Onıń qollap-quwatlawı menen sol waqıtlardaǵı elimizdiń oraylıq qalalarına ilimniń hár qıylı tarawları boyınsha M.K.Nurmuhamedov, S.Kamalov, Ya.Dosumov, R.Qosbergenov, J.Ubbiniyazov, A.Bekimbetov, U.Shalekenov, D.Nasırov, S.Axmetov, Q.Ámetov, Z.Nasrullaeva, A.Nurmaxanova, G.Esemuratov, S.Nawrızbayeva h.t.b. bilim alıw ushın jiberilip, belgili qániygeler bolıp ósip jetilisti. Házirgi kúnge shekem alimniń ádebiy hám ilimiy miynetlerinen qálegen taraw xızmetkerleri paydalanıp kelmekte.

Usılayınsha, kóp qırlı talant iyesi, kórnekli alım hám pedagog, jazıwshı hám dramaturg N.Dáwqaraev óziniń azǵana ómirinde xalqımızǵa bay hám umıtılmaytuǵın ádebiy hám ilimiy miyrasların qaldırıp ketti.

ÁDEBIYATLAR:

1. Ахметов С. Қарақалпақстан республикасының әдебиетші-алымлары хәм сыншылары (Биобиблиографиялық көрсеткіш). – Нөкіс: Билим, 1993.

2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 1, 2, 3 Томлар. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1970; 1977; 1979.

3. Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы: Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нөкіс: 2005.

4. Бекбергенова З. Қарақалпақстан республикасы жазыўшылары (Библиографиялық мағлыўмат). – Ташкент: «EXTREMUM PRESS», 2011.